

Proyecto Capstone para la formación de competencias del Ingeniero Informático en TecNM/ITSLP: Caso Om@rxel

M. G. Hernández Sierra^{1*}, R. González Álvarez², D. B. Oliva Garza³, A. Mayer Sánchez⁴, A. E. Esparza García⁵

¹Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, maria.hs@slp.tecnm.mx, ²Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, reynalda.ga@slp.tecnm.mx, ³Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de San Luis, dubelza.og@slp.tecnm.mx, ⁴Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, antonio.ms@slp.tecnm.mx, ⁵Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, L15180935 @slp.tecnm.mx

Área de participación: Investigación educativa

Resumen

Este proyecto se llevó a cabo con la finalidad de poner en práctica la estrategia de Proyecto Capstone para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Informática del TecNM/ITSLP en colaboración con la empresa Om@rxel, S.A. de C.V., resaltando el impacto positivo que tuvo en la formación de los alumnos.

El equipo de estudiantes contó con asesoría de maestros de las materias de Administración de Proyectos, Taller de Base de Datos y Desarrollo de Aplicaciones Web; así como un asesor externo de la empresa. Los resultados obtenidos fueron muy favorecedores tanto para los estudiantes y docentes, por los conocimientos adquiridos como para la empresa e institución con el arranque de este primer convenio en el departamento de Sistemas y Computación.

Palabras clave: Proyecto Capstone, Educación Dual, Proyecto Integrador, estrategia de aprendizaje, trabajo colegiado

Abstract

This project was carried out to putting into practice the Capstone Project strategy to strengthen the learning of the students of the Informatic Engineering career of TecNM/ITSLP in developing automated computer systems in collaboration with Om@rxel, S.A. de C.V. highlighting the positive impact it had on the training of students. The development team had the advice of the Project Management subject master, Database Workshop, and Web Application Development, along with an external advisor from the company.

With the start of the first Systems and Computing Department agreement, students and instructors were highly favored by the acquired knowledge, as well as the company and institution.

Key words: Capstone Project, Dual Education, Integrative Project, learning strategy, collegial work

Introducción

La empresa Om@rxel, S.A. de C.V., tiene un giro comercial dedicado a la venta de equipo de cómputo, consumibles y accesorios, así como a la instalación y mantenimiento de redes y paquetería comercial, de igual manera desarrollo de software a la medida para terceros.

Derivado de esto, se les presenta la necesidad de conseguir un equipo desarrollador de sistemas para empresas que den servicio de organización de eventos corporativos y sociales. Como ejemplo se toma el evento de ciclismo "Campeonato Estatal MTB S.L.P. 2022", donde la problemática se manifiesta desde el momento del registro, organización y seguimiento de los participantes del acontecimiento. Para esto, la empresa busco realizar convenio de colaboración dual con una institución educativa de nivel superior, con carreras en el área de ingeniería de

software, encontrando como oportunidad viable al Tecnológico Nacional de México (TecNM), campus Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP) mismo que viene ofertando la carrera de Ingeniería Informática desde el 2009 con la especialidad de Administración en Tecnologías de la Información y que cumplía con los estándares solicitados. Para llevar a cabo lo anterior, el departamento de Sistemas y Computación del ITSLP considero pertinente tomar el reto para desarrollarlo mediante un Proyecto Capstone que beneficiara a un grupo de estudiantes de dicha carrera asesorados por los maestros titulares de las materias involucradas, responsables de verificar que tuviera referencia al nivel de conocimientos que los alumnos deben dominar.

El beneficio para los alumnos radica no solo en el aprendizaje y competencias obtenidas en la realización del mencionado proyecto, sino, en generar experiencia profesional con validez curricular y la oportunidad de verse favorecidos mediante su titulación con el mismo, por la opción de "Proyecto Integral de Educación Dual" según se establece en el Capítulo 14 del Lineamiento para la Titulación Integral del TecNM versión 1.0 para los planes de estudio 2009-2010 [1], que sigue vigente a la fecha. Cabe mencionar que las materias que se relacionaron fueron como base Administración de Proyectos y como materias de apoyo, Desarrollo de Aplicaciones Web y Taller de Base de Datos.

Se eligió trabajar mediante la estrategia de aprendizaje activo, ya que como lo establecen Urrea et. al.: "Los programas de ingeniería reconocen cada vez más la importancia de incluir en sus currículos, cursos de experiencias de diseño (Capstone Design, por sus términos en inglés) como estrategia formadora y enriquecedora para los futuros profesionales." [2]

Ya que reúne las características de la dualidad empresa institución y la interacción de las materias relacionadas, pues se buscó proporcionar a los estudiantes una experiencia genuina al solucionar problemas en un contexto real y profesional, donde pudieran aplicar los conocimientos, aptitudes y habilidades blandas adquiridos en las materias que cursaron durante el periodo en que se desarrolló el proyecto y en las de semestres anteriores. De esta manera se pretendió que obtuvieran las competencias propias para su futura inserción laboral en el campo de su especialidad. Como lo argumentan Galeano et. al [3]:

Mediante la interdisciplinariedad, la investigación y los problemas de contexto, el proyecto integrador propone generar desde el aula de clase, soluciones innovadoras para la formulación y desarrollo de alternativas de solución, direccionadas a las problemáticas del entorno, lo cual permite la apropiación e integración de los conocimientos de los estudiantes del programa, direccionada hacia la innovación y el emprendimiento.

La finalidad de un sistema de información es permitir la gestión y la administración de datos de tal manera que proporcionen reportes o informes para la toma de decisiones y garantice su disponibilidad y consulta con facilidad y seguridad. Sus componentes interactúan entre sí, permitiendo una serie de procesos que consisten en: la entrada de los datos, la gestión y el procesamiento de estos, el almacenamiento y la salida para todos los interesados [4].

Dentro de los sistemas de información se considera a las aplicaciones web que según GCF Global [5] se pueden definir como: "Programas que funcionan en internet. Es decir, que los datos o los archivos en los que trabajas son procesados y almacenados dentro de la web. Estas aplicaciones, por lo general, no necesitan ser instaladas en tu computador."

En la actualidad, son cada vez más populares y su uso ha acaparado los ámbitos científico, cultural, académico, empresarial entre otros, y esto es debido a las múltiples ventajas que el usuario tiene respecto a los programas de escritorio. Entre otras son: sistema operativo multiplataforma, ejecutadas por cualquier dispositivo informático que tenga conexión a internet, no requiere de la instalación de programas, solo un navegador, las copias de seguridad son almacenadas en los servidores, la información que se genera puede ser compartida de forma simultánea por varias personas, el espacio ocupado por los datos está a cargo del servidor y es de fácil uso [6]. Los datos utilizados se archivan en una base de datos definida por Oracle [7] como: "recopilación organizada de información o datos estructurados, que normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema informático."

Metodología

La estrategia didáctica del proyecto integrador interrelaciona los razonamientos metodológicos de los docentes de las materias implicadas, en este caso dentro del desarrollo de software, ya que tienen dominio y ponen en práctica ejes articulares de los contenidos dando significancia al estudiante y generando reflexión, unificación de criterios, relaciones inter y tras disciplinares. La retroalimentación por parte de los asesores externos, expertos en la solución de problemáticas similares, acerca a los alumnos a su próxima realidad profesional, además les fortalece la capacidad de análisis, el pensamiento multidimensional, crítico y autónomo, así como el emprendimiento, liderazgo y compromiso social.

Para la realización del proyecto integrador se utilizó el método analítico-sintético para realizar la fase del análisis con la finalidad de comprender los módulos de manera individual y su interrelación y el método inductivo-deductivo para relacionar lo particular con lo general. Con respecto al desarrollo e implementación de software se recurrió a un marco de trabajo para estructurar, planificar, controlar y probar cada parte del proceso, en este caso se utilizó la metodología Test-Driven-Development (TDD), en español; Desarrollo Impulsado por Pruebas, en la cual después de escribir el código de una determinada función o módulo se prueba y si es necesario se hacen correcciones, de lo contrario se avanza hacia el desarrollo de la siguiente fase. Esto agiliza la producción del desarrollo, ya que lo hace conciso y de alta calidad. Como lo explica Raura et.al: “Test-Driven Development (TDD) es una técnica de desarrollo de software ágil que es ampliamente utilizada.” [8]

Dentro de la Ingeniería del Software se contempló garantizar usabilidad, funcionalidad, fiabilidad, seguridad y la soportabilidad del desarrollo web y se logró realizarlo.

Como lo indica Pressmann y Maxim [9] en su libro “Software Engineering: A Practitioner’s Approach: “Cualquier producto o sistema importante es merecedor de recibir una ingeniería. Esto significa que hay que entender el problema, diseñar una solución viable, implementarla de una manera sólida y comprobarla en profundidad.”

Materiales

Para el análisis del sistema se utilizó la herramienta UML Visual Paradigm Online, ya que “es óptima para capturar los requisitos correctos y transformarlos en diseños precisos, lo que ayuda a los desarrolladores a crear el software adecuado según los requisitos” [10].

En el control de la administración del proyecto se trabajó con la herramienta Notion, el cual es un software de gestión de productos y tomas de notas. “Notion ayuda a los miembros de una empresa u organización a coordinar plazos, objetivos y asignaciones en aras de la eficiencia y la productividad” [11].

“HTML (Lenguaje de Marcas de Hipertexto, del inglés HyperText Markup Language) es el componente más básico de la Web. Define el significado y la estructura del contenido web” [12], por lo cual se empleó durante la programación del código.

Para la ejecución de los programas se recurrió a la herramienta Microsoft Visual Studio, dada su facilidad y eficacia a la hora de desarrollar aplicaciones web. “Visual Studio es un conjunto completo de herramientas de desarrollo para la generación de aplicaciones web. Utiliza un entorno de desarrollo integrado que habilita el uso compartido de herramientas y facilita la creación de soluciones en uno o varios lenguajes” [13].

El sistema web requirió utilizar una base de datos y un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD). Para comprender el significado de base de datos, se atiende lo que indica R. Quintana [14]:

Las Bases de Datos juegan un papel importante en la mayoría de las áreas donde se utilizan computadores, permitiendo almacenar grandes volúmenes de datos acerca de la empresa, los cuales son percibidos a través de los usuarios, de la misma manera la información obtenida de los datos almacenados debe estar en una forma que sirva para administrar, planear, controlar y tomar decisiones dentro de una organización.

Por otra parte, el SGBD lo define Oracle [7] como:

Interfaz entre la base de datos y sus programas o usuarios finales, lo que permite a los usuarios recuperar, actualizar y gestionar cómo se organiza y se optimiza la información. Facilita la supervisión y el control de las bases de datos, lo que permite una variedad de operaciones administrativas como la supervisión del rendimiento, el ajuste, la copia de seguridad y la recuperación.

En este caso se utilizó MySQL por ser de “código abierto diseñado para procesar gran número de consultas y transacciones, posee flexibilidad bajo demanda” [13].

Cabe mencionar que el diseño y desarrollo de este proyecto se hizo en las herramientas mencionadas por necesidades de la empresa, ya que su portal trabaja bajo esos estándares.

El código ejecutable resultante se incrustó en el dominio dentro de la página de la empresa Om@rxel, S.A. de C.V. utilizando sus servidores, en la dirección Uniform Resource Locator (URL): <https://www.omarxel.com/>

Desarrollo

El Proyecto Bike, consistió en una página web con los siguientes módulos:

1. Módulo de Registro de participantes al evento. En este módulo, como se observa en la Figura 1, el participante captura sus datos generales: nombre completo, número telefónico y otro para emergencias, así como el nombre de la persona que atiende, correo electrónico, peso en kilogramos, ciudad y estado de residencia y contraseña para ingresos posteriores. También solicita la CURP y en caso de no conocerlo da la opción para acceder al sitio oficial para consultarlo. Así como los datos que conciernen a la competencia: categoría y nombre del equipo.

The image shows a web registration form with the following fields and elements:

- Input field: "Ingrese CURP" with a link: "¿NO CONOCE SU CURP? CONSUELTA AQUI"
- Row 1: "Nombre(s)", "Apellido paterno", "Apellido materno"
- Row 2: "Ingrese su número", "Número de emergencia", "Nombre contacto de emergencia"
- Row 3: "Ingrese su correo", "Ingrese su peso", "Seleccione una categoría" (dropdown menu)
- Row 4: "Ingrese su contraseña", "Confirme su contraseña", "Ingrese el nombre de su equipo"
- Row 5: "Estado del que nos visita", "Ciudad de la que nos visita"
- Button: "registrarse" (black background, white text)

Figura 1. Pantalla de captura de datos de registro
Fuente: Elaboración propia.

Al terminar de proporcionar los datos solicitados, el sistema proporciona el número de cuenta bancaria para realizar el depósito del pago de la inscripción, así como un folio consecutivo de referencia, el cual es individual, ya que corresponde al número de competidor. Con estos datos la persona busca las diferentes opciones para realizar la transferencia bancaria y debe volver a entrar al sistema, ahora con su CURP como usuario y la contraseña que proporciono para subir la evidencia del pago (archivo en formato: pdf, jpg o png).

Dentro del personal de la empresa, se designó a un encargado que diariamente obtiene un reporte que proporciona el sistema, donde revisa los documentos de comprobación de pago y una vez verificado que el depósito se encuentre validado dentro de la cuenta bancaria, procede a ponerle el estatus correspondiente para liberarlo del adeudo. El competidor debe verificar, en un plazo de 24 horas como lo indica el sistema, que el pago se encuentre aceptado y con este paso termina el registro.

Se desarrolló un diagrama UML de casos de uso, donde se tienen dos actores. Estas acciones se observan en la Figura 2, mostrada a continuación:

Figura 2. Diagrama UML de casos de uso del primer módulo.
Fuente: Elaboración propia

De esta manera se realizó de manera clara, sencilla y concreta la interpretación de la funcionalidad del módulo para que ambos usuarios; participante y administrador, pudieran acceder al sistema y los desarrolladores programar y probar cada submódulo antes de liberarlo. Cumpliendo con las estipulaciones especificadas y entregando en el tiempo acordado.

En lo referente al diseño de la base de datos, realizado por los alumnos en MySQL, en el módulo de registro requirió de 3 tablas relacionadas entre sí, la Figura 3 indica el diagrama relacional que se utilizó.

Figura 3. Diagrama relacional de las tablas del primer módulo en MySQL
Fuente: Elaboración propia

2. El segundo módulo se utilizó durante el desarrollo de la competencia. En este evento, los competidores arrancan de la línea de meta según su categoría y entonces en el sistema se pone en marcha el cronómetro correspondiente. En cada vuelta que da el ciclista, el tiempo es registrado de forma manual y después proporcionado a un capturista para registrarlo en el sistema. Al término de la competencia y una vez capturados todos los tiempos, se procede a la exportación de los datos a una hoja de Microsoft Excel, donde el administrador del sistema establecerá filtros y ordenamiento para el análisis de resultados y así poder dar a conocer ganadores en cada categoría y algunos otros datos estadísticos: categoría con más participantes, número de competidores

con tiempos finales mayores al promedio y los informes que se requieran. En la Figura 4 se observan los diferentes cronómetros, uno por cada categoría, se irán inicializando en diferente momento según el arranque y al final se obtendrá el lapso de minutos y segundos para cada categoría.

Figura 4. Pantalla de temporizadores por categoría de competencia.
 Fuente: elaboración propia

Concerniente al módulo de registro de tiempos, en el diseño de la base de datos se añadió 1 tabla, como se observa en la Figura 5, el diagrama relacional final consta de 4 tablas.

Figura 5. Diagrama relacional de las tablas del sistema en MySQL
 Fuente: elaboración propia

Durante la utilización del módulo de registro, los estudiantes estuvieron atendiendo dudas de los usuarios y del administrador del sistema por parte de la empresa.

En el evento en vivo, estuvieron auxiliando en la captura de los tiempos de los competidores en cada vuelta y en la generación de los informes a través de tablas dinámicas sobre los datos exportados a Microsoft Excel.

Resultados y discusión

Primeros resultados

La primera sesión se realizó de manera virtual por estar todavía en confinamiento, en esta los representantes de la empresa (incluida una exalumna de la misma carrera) expusieron sus necesidades y fechas de entrega. A partir de esto, se procedió a la realización del análisis de la problemática planteada y un cronograma de actividades por parte de los alumnos, a fin de cumplir en tiempo y forma con lo solicitado.

En la siguiente reunión los estudiantes presentaron su primera propuesta de análisis considerando las herramientas de software a utilizar, así como el diagrama UML de casos de uso, diseño de pantallas y base de datos. Encontrando discrepancias no mencionadas anteriormente por el cliente como son las herramientas de desarrollo específicas indicadas en párrafos anteriores y por las cuales se tuvo que rehacer el avance. Para ese momento, las entrevistas fueron presenciales, donde se establecieron las adecuaciones finales solicitadas por la exalumna como asesor externo.

Posteriormente, los avances se pusieron a consideración por parte del equipo desarrollador tanto a asesores internos (docentes) como a representantes de la organización. Cabe mencionar que por el carácter de la reunión se realizaron de manera virtual. Una vez probada y liberada, la primera fase se puso en operación y se procedió a desarrollar la siguiente. El último módulo se concluyó antes del evento, a fin de realizar un simulacro y en caso de requerirse realizar los últimos ajustes.

Últimos resultados

Al utilizar un enfoque sistémico, disciplinado y cuantificable, se entregaron ambos módulos del proyecto en tiempo y forma, logrando los resultados esperados y recibiendo las felicitaciones por parte de la empresa. Los beneficios del uso del sitio web, específico Proyecto Bike, son:

- Agilización del registro de los competidores.
- Por contingencia, prevención de contagios y de tiempo empleado para asistir a registrarse en el lugar donde reside la organización.
- Practicidad en la gestión de la información de los usuarios registrados para la competencia.
- Seguridad y control de los datos.

Trabajo a futuro

Después de la finalización de la operación de la página web, se tuvo otra reunión virtual para evaluar los resultados y estrategias de mejora para esta entrega:

1. Realizar el sistema como una aplicación móvil para que la página sea responsiva, lo que significa que se pueda acceder desde cualquier tipo de dispositivo para este fin.
2. Utilizar la computación en la nube para el almacenamiento tanto del código del programa como los datos.
3. Definir los reportes o informes necesarios, para realizar un módulo que permita obtenerlos sin necesidad de la manipulación de los mismos en Microsoft Excel.

Conclusiones

Fue la primera experiencia de la carrera dentro de la institución en Proyecto Capstone. Los cursos de estas materias se dictaban en forma aislada, sin relacionarlos, y la visión de integración logró acercar a los alumnos a la realidad laboral. Hay entregables en fechas específicas y retroalimentación por parte de los tres profesores, el

personal de desarrollo de software de la empresa y de los directivos, lo que maximiza la experiencia académica del discente.

La temática del proyecto está alineada con las tendencias y necesidades de todo tipo de empresa que requiera una página web como apoyo en la automatización de algún proceso, lo que permite mantener actualizados a los estudiantes en su profesión, y desarrollar en ellos competencias que les permiten abordar de una forma ordenada y rigurosa los proyectos. Se emplearon herramientas informáticas de uso actual, lo que permitió que conocieran y dominaran su uso.

Los conocimientos puestos en práctica fueron:

1. Desarrollo e implementación de sistemas de información: elaboración de análisis de la problemática, seguimiento del ciclo del desarrollo de software, manejo de la información y elaboración de diagramas.
2. Desarrollo de aplicaciones Web: programación en Visual Basic utilizando el editor HTML y conectividad con la base de datos de MySQL.
3. Taller de base de datos: Implementación y vinculación de una base de datos para capturar la información de los participantes.
4. Administración de Proyectos: utilización de la herramienta Notion y comprensión de cada una de las fases.

La oportunidad de aplicar la estrategia de aprendizaje fue enriquecedora para todos los involucrados.

Para la empresa contribuir de manera activa en la formación de los estudiantes y tener la oportunidad de medir el desarrollo y comportamiento de los participantes durante el proyecto para en un futuro poder emplearlos, sin necesidad de diagnóstico y con esto eliminar la rotación de su personal.

Para la institución generar este tipo de convenios de vinculación permite crear lazos de cooperación que generan oportunidades para ofrecer a los demás alumnos un banco de proyectos para realizar servicio social y residencia profesional.

Para los docentes la interacción con exalumnos insertados en el contexto laboral les permite ampliar el panorama de su práctica, así como mejorar el desarrollo de los proyectos integradores posteriores.

Los alumnos reconocen que con la metodología de proyecto Capstone se incrementó su aprendizaje, creatividad, se fortalecieron sus competencias para la investigación, toma de decisiones, trabajo autónomo y colaborativo, obteniendo preparación complementaria para su desarrollo profesional.

Dentro de la formación académica se logró:

- Fortalecer la formación profesional de los discentes en cuanto a los conocimientos técnicos aprendidos en la institución como las habilidades blandas de comunicación, sociabilización, trabajo bajo presión, desarrollo en equipo, formalidad de tiempos de entrega.
- Acercar a los estudiantes a la realidad de su ejercicio profesional.
- Lograr que los educandos reciban retroalimentación de pares expertos: docentes y personal de la empresa dedicados al área de desarrollo de software.

Agradecimientos

Al equipo de trabajo y directivos de la empresa Om@rxel, S.A. de C.V. por hacer posible la concertación del convenio y el desarrollo del proyecto.

A la institución por permitir las facilidades para la colaboración empresa-institución.

A los docentes por la disponibilidad de tiempo prestada dentro y fuera de sus tiempos y área de trabajo.

Referencias

- [1] Instituto Tecnológico de Gustavo A. Madero, Tecnológico Nacional de México, «Lineamientos para versión 1.0 Planes de Estudio 2009-2010», 2020. En línea]. Disponible en: <https://gamadero.tecnm.mx/lineamientos.php>

- [2] Urrea, C., Duque, J. y Vásquez, E., «Capstone design en los programas de ingeniería: Una revisión sistemática.» *Hamut ay*, 8 (2), 31-42, 2021. [En línea]. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.21503/hamu.v8i2.2288>
- [3] C. Galeano, W. Zamudio, V. Duro-Nova, A. Martínez, «El potencial pedagógico del proyecto integrador como estrategia de aula: estudio de caso en el programa de Tecnología Industrial de la Universidad de Santander (UDES),» *Revistas UCC*, 2017. [En línea]. Disponible en: [https://revistas.ucc.edu.co/html_revistas/IngSol/13\(22\)/13\(22\)10/13\(22\)10.html](https://revistas.ucc.edu.co/html_revistas/IngSol/13(22)/13(22)10/13(22)10.html).
- [4] R. Peiró, «Sistema de información - Qué es, definición y concepto» *Economipedia.com*, 2022. [En línea]. Disponible en: <https://economipedia.com/definiciones/sistema-de-informacion.html>.
- [5] GCF Global, «Informática Básica: ¿Qué son las aplicaciones web?» 2022. [En línea]. Disponible en: <https://edu.gcfglobal.org/es/informatica-basica/que-son-las-aplicaciones-web/1/>.
- [6] J. Molina, J. Honores, N. Pedreira-Souto, H. Pardo, «ESTADO DEL ARTE: METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES STATE OF ART: MOBILE SOFTWARE DEVELOPMENT METHODOLOGIES» *3Ciencias*, 2021. [En línea]. Disponible en: https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2021/06/art.1_3C-Tecnologi%CC%81a-Ed.38-vol.10-n.2-1.pdf
- [7] Oracle, «Qué es una base de datos» 2022. [En línea]. Disponible en: <https://www.oracle.com/mx/database/what-is-database/>
- [8] Raura, G., Pons, C., Fonseca C., E., & Dieste, O. 2022. ¿Qué factores personales afectan a la calidad y productividad de TDD? Un experimento con profesionales. *Electronic Journal of SADIO (EJS)*, 21(2), 42-59. [En línea]. Disponible en: <https://ojs.sadio.org.ar/index.php/EJS/article/view/219>
- [9] Pressman, R., Maxim B., «Software Engineering: A Practitioner's Approach 9th Edition», 2020. Ed. Mc Graw- Hill. ISBN-13 978-1259872976
- [10] Capterra, «Visual Paradigm - Opiniones, precios y características» 2022. [En línea]. Disponible en: <https://www.capterra.pe/software/145716/visual-paradigm>
- [11] J. Caleibo, «¿Qué es Notion?» *Notion*, 2022. [En línea]. Disponible en: <https://www.notion.so/Qu-es-Notion-bd5c88a4ec254793b4da2e9cdc31f770>
- [12] moz://a. «HTML: Lenguaje de etiquetas de hipertexto | MDN» *MDN Web Docs*, 2021. [En línea]. Disponible en: <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML>
- [13] Microsoft, «Conozca la familia Visual Studio» *Visual Studio: IDE y Editor de código para desarrolladores de software y Teams*, 2022. [En línea]. Disponible en: <https://visualstudio.microsoft.com/es/>
- [14] R. Quintana. «Bases de datos y su importancia dentro de una Organización.» *Gestiopolis*, 2022. [En línea]. Disponible en: <https://www.gestiopolis.com/bases-datos-importancia-dentro-una-organizacion/>